

TIL O'RGATISHDAGI MADANIY VA IJTIMOY OMILLAR: AMALIYOTCHILAR UCHUN TA'SIRI.

Dinara Bekpolatova Ong'arbay qizi

Ajiniyoz nomidagi

Nukus davlat pedagogika institutining Turkiy tillar fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7901876>

Annotatsiya: Til o'rgatish o'quvchilar va o'qituvchilarga ta'sir qiluvchi turli madaniy va ijtimoiy omillarni o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Til o'qituvchilari samarali o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish va o'quvchilarning ta'lim natijalarini yaxshilash uchun ushbu omillarni hisobga olishlari kerak. Ushbu maqola tilni o'qitishga ta'sir etuvchi madaniy va ijtimoiy omillarni muhokama qiladi va til o'rgatish amaliyotchilari uchun ba'zi natijalarni beradi.

Kalit so'zlar: madaniy omillar, ijtimoiy omillar, inklyuziv ta'lim muhiti, dinamik ta'lim muhiti. Til o'qitishga ta'sir etuvchi madaniy omillardan biri bu o'quvchilarning madaniy kelib chiqishidir. Talabalar turli madaniyatlardan kelib chiqqan va bu ularning tilni o'rganishga bo'lgan munosabatiga ta'sir qilishi mumkin. Aksariyat talabalar o'zlari bog'lashlari mumkin bo'lgan va ularning madaniy o'ziga xosligini aks ettiradigan tilni o'rganishni afzal ko'rishadi. Shu sababli, o'qituvchilar talabalarning madaniy kelib chiqishidan xabardor bo'lishlari va til o'rganish jarayonini talabalar uchun yanada dolzarb va qiziqarli qilish uchun o'qitish strategiyalariga madaniy jihatlarni kiritishlari kerak.

Til o'rgatishda ta'sir ko'rsatadigan yana bir madaniy omil - bu madaniy me'yorlar va qadriyatlaridir. Ba'zi madaniyatlarda o'qituvchiga savol berish yoki o'z fikrini bildirish hurmatsizlik hisoblanadi. Bu tilni samarali o'rganishga to'siq bo'lishi mumkin, chunki o'quvchilar o'z fikr va g'oyalarini erkin ifoda eta olmasligi mumkin. O'qituvchilar ushbu madaniy farqlarni yodda tutishlari va talabalarni ishtirok etish va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga undaydigan xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishlari kerak.

Til o'rgatishda ijtimoiy omillar ham katta rol o'ynaydi. Sinf dinamikasi, guruhdagi o'zaro munosabatlar, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi munosabatlar o'quv jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchilar hamjamiyat hissini uyg'otadigan va talabalar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantiradigan ijobiy sinf muhitini yaratishga qodir bo'lishi kerak. Shuningdek, ular o'z o'quvchilari bilan munosabatlarni o'rnatishlari va o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan munosabatlarni o'rnatishlari kerak.

Til o'qitishga ta'sir etuvchi yana bir ijtimoiy omil - bu texnologiyadan foydalanish. Til o'qitishda texnologiyadan foydalanish o'rganish tajribasini oshirishi va talabalarga til bilan shug'ullanish uchun bir qator imkoniyatlarni taqdim etishi mumkin. Biroq, o'qituvchilar o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlaydigan va o'quvchilarning madaniy me'yorlari va qadriyatlariga mos keladigan tarzda o'zlarining o'qitish strategiyalariga texnologiyani integratsiyalashda malakali bo'lishlari kerak.

Til o'rgatishning birinchi va asosiy madaniy omili o'qituvchi va o'quvchilarning madaniy kelib chiqishidir. O'qituvchining madaniy darajasi ularning o'qitish uslubiga va sinfni boshqarishga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'qituvchilar turli madaniyatlar va an'analardan xabardor bo'lishlari va sinf muhitiga zarar etkazadigan har qanday noto'g'ri yoki madaniy stereotiplardan qochishlari kerak. Xuddi shunday, talabalarning madaniy kelib chiqishi ham e'tirof etilishi kerak va o'qituvchilar talabalar o'zlarining madaniy tajribalarini baham

ko'rishlari va bir-biridan o'rganishlari mumkin bo'lgan inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi kerak.

Til o'rgatishning yana bir muhim madaniy omili bu tilni bilishdir. O'qituvchi o'zi o'rgatayotgan tilni, uning grammatikasini, lug'atini va sintaksisini o'z ichiga chuqur egallashi kerak. Til qoidalari va tuzilmalari haqida bilimga ega bo'lishlari kerak, shunda ular o'z o'quvchilariga ularni samarali tushuntira oladilar. Bundan tashqari, o'qituvchilar o'z darslarida o'quvchilarga tilning ushbu jihatlarini tushunishlariga yordam berish uchun tilning madaniy nuanslarini kiritishlari kerak bo'lishi mumkin.

Til o'rgatishda ijtimoiy omillar ham muhim ahamiyatga ega, ayniqsa sinfda turli ijtimoiy kelib chiqishi o'quvchilari bo'lsa. O'qituvchi o'quvchilarning sinfdagi o'zaro munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan turli xil ijtimoiy normalar va urf-odatlardan xabardor bo'lishi kerak. Shuningdek, ular talabalarning ehtiyojlari va kelib chiqishiga mos keladigan darslarni rejalashtirish va amalga oshirish uchun ma'lum bir sinfda mavjud bo'lgan ijtimoiy dinamikadan xabardor bo'lishlari kerak.

Til o'rgatishda madaniy va ijtimoiy omillarni kiritish uchun o'qituvchilar madaniy tajribalarni birlashtirishga imkon beradigan usullardan foydalanishlari kerak, masalan, sayohatlar, loyiha ishlari va madaniy tadbirlar. O'qituvchilar, shuningdek, madaniy farqlar haqida ochiq munozaralarni rag'batlantirishlari va talabalarni o'zlarining madaniy kelib chiqishini baham ko'rishga undashlari mumkin. Ushbu yondashuv yanada inklyuziv va dinamik ta'lim muhitini yaratadi va til va u ifodalovchi madaniyatlarni chuqurroq tushunishga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, til o'rgatishda madaniy va ijtimoiy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, o'qituvchilar bu jihatlarni o'z darslarida singdirish usullarini ishlab chiqishlari kerak. O'qituvchi o'z o'quvchilarining madaniy va ijtimoiy kelib chiqishini, o'zlarining madaniy tomonlarini va ular o'rgatayotgan tilning nuanslarini tushunishi kerak. Ushbu madaniy va ijtimoiy omillarni sinchkovlik bilan hisobga olish va sinfda amalga oshirish orqali o'quvchilarning bilim tajribasini sezilarli darajada boyitish mumkin.

Til o'rgatishda madaniy va ijtimoiy omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, til o'qituvchilari bu omillardan xabardor bo'lishi va o'quvchilarning madaniy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish uchun o'z o'qitish strategiyasini moslashtirishi kerak. O'qituvchilar o'z ta'lim yondashuvlarida moslashuvchan va moslashuvchan bo'lishi va madaniy sezgirlik, o'zaro hurmat va faollikni rivojlantiradigan o'quv muhitini yaratishi kerak. Ushbu omillarni hisobga olgan holda, o'qituvchilar o'z talabalarining ta'lim natijalarini yaxshilashlari va barcha ishtirokchilar uchun ijobiy va boyituvchi tajriba yaratishlari mumkin.

References:

1. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Ona tili. Adabiyot. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda olib boriladigan maktablar uchun). Toshkent. "Sharq" nashriyot-matbaa konserni.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi Qonuni". 2020-y 23-sentabr